

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

А.Ибрагимов

ТИЖОРAT БАНКЛАРИДАГИ МУАММОЛИ КРЕДИТЛАРНИ ВУЖУДГА

КЕЛИШИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИЛИШИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

